

Финтех и новые технологии в потребительском кредитовании

Fintech and new technologies in consumer lending

Филькин Михаил Евгеньевич
Старший научный сотрудник
Кандидат экономических наук
ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН
117418 Москва, Нахимовский проспект, 47
mfilkin@mail.ru

Filkin Mikhail Evgenyevich
Senior researcher
PhD in Economics
Central Economics and Mathematics Institute RAS
117418 Moscow, Nakhimovskiy pr., 47
mfilkin@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу нового направления в финтех-секторе, условно называемого индустрией «buy now, pay later». Приводится сопоставление данного вида займа с традиционным потребительским кредитованием. Анализируются факторы взрывного роста его популярности во многих странах мира, а также риски, связанные с внедрением сервиса в ритейловый бизнес. Инновационная составляющая индустрии имеет потенциал создания добавленной ценности, однако риски могут обусловить введение регуляторных ограничений.

Ключевые слова: финтех, «покупай сейчас, плати потом», потребительское кредитование, платежный сервис, коммерческие банки.

Abstract: The article is devoted to the analysis of a new direction in the fintech sector, conventionally called the "buy now, pay later" industry. The article compares this type of loan with traditional consumer lending. The factors of the explosive growth of its popularity in many countries of the world are analyzed, as well as the risks associated with the implementation of the service in the retail business. The innovative component of the industry has the potential to create added value, but risks can lead to the introduction of regulatory restrictions.

Keywords: fintech, "buy now, pay later", consumer lending, payment service, commercial banks.

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

Введение

Стремительное развитие цифровых технологий в последние годы обусловило возникновение многих индустрий и суб-индустрий технологического сектора, которые с разной степенью успешности начинают конкурировать с традиционными отраслями экономики. Так, для обозначения сектора инновационных технологических компаний, соперничающих с «консервативными» финансовыми организациями, к примеру, банками и страховыми компаниями, используется термин финтех (англ. FinTech – finance + technology). Среди финтех-компаний есть как многочисленные стартапы, оптимизирующие какие-либо финансовые сервисы, так и крупные многомиллиардные корпорации, отвоевывающие все большие доли рынка у традиционных игроков финансового мира.

Компании финтех-индустрии предоставляют на локальном, страновом и международном уровне такие услуги, как платежи (процессинг, выпуск платежных карт, платформы для перевода средств и др.), банкинг (автоматизированные платформы для предоставления кредитов и депозитов), цифровые займы для личных нужд и коммерческих проектов, услуги по управлению капиталом (часто в форме электронных финансовых консультантов, использующих алгоритмы искусственного интеллекта), страхование, брокерские услуги, доступ к финансовым рынкам и криптовалютам. Зачастую деятельность этих компаний связана с обработкой огромных массивов данных (Big Data) и реализуется в виде приложений для смартфонов и других мобильных устройств. Также в той или иной мере в оптимизации финансовых сервисов в индустрии применяются алгоритмы искусственного интеллекта, технологии распределенного реестра, облачные технологии (cloud computing), биометрические и роботизированные системы.

Традиционные мировые крупные финансовые институты уделяют пристальное внимание успехам и росту финтех-индустрии, имея стимулы, с одной стороны, не допустить потери доли существующих рынков, а с другой – потенциально получить прибыли в новых быстро возникающих нишах финансовых технологий. К примеру, крупнейшие мировые банки Goldman Sachs, Citi и JP Morgan Chase уже инвестировали значительные средства в финтех-разработки [1]. Все чаще данные инвестиции носят преимущественно стратегический характер и не нацелены на быстрое получение прибыли. Компания может выкупить заинтересовавший ее стартап, а затем интегрировать его технологии для улучшения и оптимизаций существующих систем [7].

Финтех-компании, действуя в среде «прорывных технологий» (disruptive technology) [8] не могли не столкнуться с многочисленными трудностями экономического, социального и конкурентного характера. Поскольку финансовые услуги являются одной из наиболее

регулируемых отраслей в мире, то повсеместно компании сталкиваются с повышенным вниманием со стороны государственных регулирующих органов. Трудности усиливаются, если оказывается, что стартап обслуживает новые рынки клиентов и предлагает новые финансовые сервисы в сферах, где еще не выработаны регулирующие нормы. Исторически опыт регламентирования деятельности финансовых институтов зачастую связан с болезненными экономическими явлениями, порой, финансовыми кризисами. К примеру, наиболее значимый законодательный акт, призванный снизить риски финансовой системы в США – закон Додда-Франка, – был вызван реакцией на глобальный финансовый кризис 2008 года и последующей экономической рецессией. На фоне исключительной важности финансовой системы в экономической жизни, как отдельных государств, так и всего мира в целом, внимание регуляторов к новым феноменам финансовой технологической среды, будет неизбежно возрастать.

Несмотря на регуляторные сложности и наличие устоявшихся сильных соперничающих институций, инвестиционная привлекательность финтеха продолжает повышаться. По данным CBInsight [3], за первый квартал 2021 года венчурные инвестиции в финтех-компании составили \$22.8 млрд. Это на 98% выше, чем в I квартал 2020 года и на 15% больше, чем в предыдущий квартал. Сам 2020 год, несмотря на снижение общемировой экономической активности, вызванной эпидемией COVID-19, был для индустрии относительно успешный: объем венчурных инвестиций составил \$43.1 млрд., незначительно снизившись по сравнению с 2019 годом (рис. 1).

Рис. 1. Глобальные инвестиции в финтех-компании (данные [3])

Уже за первый квартал 2021 года финтех-компании в 614 сделках привлекли более половины годового объема, инвестированного в финтех в 2020 году. В течение этого периода произошло 11 первичных публичных размещений (Initial Public Offering, IPO) акций компаний финтех-сектора, и 67 сделок слияний и поглощений. Рост активности наблюдался на всех континентах (кроме Африки), при этом средний размер сделки практически удвоился и составил \$37 млн. (по сравнению с \$19.3 с IV кварталом 2020 г.)

В представленной статье мы рассмотрим одну из наиболее быстро развивающихся суб-индустрий сектора финансовых технологий, условно называемой «buy now, pay later» (BNPL) сервисом. Компании, предоставляющие услуги BNPL обретают все большую популярность на западных рынках, и постепенно в той или иной форме появляются и в России. Данное направление потребительского кредитования выделяют в отдельную суб-индустрию, причем ряд отраслевых аналитиков считают, что появление данного сервиса – это «самое большое изменение, происходящее сейчас в сфере потребительского кредитования, платежей и покупок» [5].

«Buy now, pay later», как финтех-вариация потребительского кредитования

Сервис «buy now, pay later» (BNPL, «покупай сейчас, плати потом») – вид потребительского кредита, относящийся к сектору финтеха, предлагающий клиенту покупку товара, как правило, из определенного набора магазинов, как правило, в рассрочку на несколько недель или месяцев с возможностью выплаты равными долями, и, чаще всего, без кредитных процентов. Организация, предоставляющая сервис, обычно не имеет генеральной банковской лицензии (или аналогичного нормативного документа в странах присутствия компании), а получает лишь определенный набор региональных или страновых лицензий, дающих право на выдачу краткосрочных займов. Наиболее быстрый рост популярности сервис обретаёт в Австралии и США, в настоящее время аналоги BNPL-компаний есть в Индии, Великобритании, Швеции, Франции и многих других странах. Специфика услуги, которая дает основание выделить ее в отдельный подвид потребительского кредитования (а, в некоторых аспектах и противопоставить традиционной форме кредита), заключены в следующих особенностях.

Во-первых, клиенту, предлагается рассрочка на определенный вид товаров в ограниченном количестве магазинов (а не непосредственно денежные средства). Клиент вносит, к примеру, одну четверть стоимости товара, и далее должен вносить еще по одной четверти через каждые две недели (таковы, к примеру, условия сервиса Afterpay). Общий

период рассрочки, таким образом, составляет шесть недель, цена товара при этом для клиента не меняется.

Во-вторых, многие сервисы предлагают нулевой кредитный процент за пользование средствами. Сами финтех-компании зарабатывают за комиссию, которую берут с продавцов товаров. В среднем, комиссия с магазина составляет около 6% стоимости товара, возможна также небольшая фиксированная плата (около \$0.30-0.50 за транзакцию). Дополнительные платежи с клиента предусмотрены только в случае просрочки выплаты, либо за отдельные виды дорогих товаров. Для магазина, помимо роста потенциальной клиентской базы, существует стимул, состоящий в специфическом психологическом потребительском феномене. Оказалось, что в том случае, если клиент имеет возможность расплатиться в рассрочку, он склонен потратить большую сумму, чем ту, которую он бы оставил в магазине, не имея такой возможности. Так, по данным исследования C+R Research [2], 59% участников признало, что за время пандемии, используя сервисы BNPL, они купили товары, не являющиеся необходимыми, и которые они бы не приобрели, если бы сразу платили полную цену.

В-третьих, от клиента не требуется наличия какой-либо кредитной истории. Данный аспект обусловил популярность сервиса среди более молодой части населения, которая не имела кредитных карт и долгой трудовой истории, порой необходимой для их получения. Однако данный сервис также набирает популярность и среди более взрослой аудитории, которая все чаще предпочитает использовать BNPL вместо кредитной карты. Так, по данным Statista [9], в США в марте 2021 г. доля респондентов от 35 до 44 лет, использовавших хотя бы раз за год сервис BNPL выросла с 50.1% в июле 2020 г. до 60.6%. Доля американцев от 55 лет и старше показала за тот же период еще более внушительный прирост с 20.6% до 40.9%. Наиболее молодая категория респондентов от 18 до 24 лет показала прирост с 37.7% до 61.2%.

Популярность данного финтех-сервиса среди наиболее молодой аудитории обусловлена не только простотой и отсутствием необходимости зарабатывать высокий кредитный рейтинг, но и менее очевидными социальными факторами. Так, услугами BNPL пользуются даже те представители молодежи, которые сознательно не хотят иметь кредитов и кредитных карт. Тем не менее, данный вид рассрочки не ассоциируется у такой группы с кредитом. Среди общей выборки американцев, доля тех, кто пользовался сервисом хотя бы раз, составила в марте 2021 г. 55.8%, повысившись с уровня в 37.7% в июле 2020 г.

Четвертый фактор. Компании, предоставляющие сервис «buy now, pay later», предполагают максимальное упрощение процедур одобрения займа для клиента. Все

необходимые операции проводятся с использованием приложения на смартфоне, процесс максимально автоматизирован, и решение на выдачу принимают алгоритмические системы. Небезынтересным является тот факт, что, хотя для положительного решения нет необходимости в хорошей кредитной истории, однако в случае невыплаты в срок по займу, данный негативный факт, согласно условиям некоторых сервисов, может быть внесен в кредитную историю клиента. Кроме того, штрафы за просроченные платежи в среднем оказываются выше, чем аналогичные штрафы за просрочку по кредитной карте.

Развитие электронной коммерции, автоматизация большого числа платежных сервисов и, по-видимому, ограничения периода пандемии COVID-19 внесли свой вклад в рост клиентской базы BNPL-сервисов. Так, по оценкам Forbes [10], в США в 2019 году общий объем товаров, купленных с использованием таких услуг, составил \$20.3 млрд., в 2020 г. – \$23.9 млрд., а в 2021 г. составит уже \$99.4 млрд. Несмотря на то, что даже такой объем оценивается лишь в 2% от глобального потребительского кредита, темпы роста объемов рынка и венчурных инвестиций в суб-индустрию могут привести к тому, что относительно молодые финтех-стартапы в будущем значительно оттеснят крупные банки, играя на их поле. По данным McKinsey's Consumer Lending Pools [4], уже сейчас традиционные банки недополучают от 8 до 10 млрд. долларов годовой выручки из-за действий BNPL компаний. По мнению авторов отчета, «лишь немногие банки реагируют достаточно быстро и смело, чтобы успешно соперничать [с BNPL сервисами]. Банки, недооценивающие угрозу, могут столкнуться с продолжающейся потерей доли быстро растущего рынка, и могут отдать лидерство в сегменте новых и более молодых клиентов, как это произошло с банками в Австралии и Китае, которые столкнулись с аналогичной ситуацией» [4] (пер. с англ.).

Рис. 2. Ежемесячный платеж клиентов BNPL сервисов (данные [3])

Помимо факторов, обусловивших развитие суб-индустрии «buy now, pay later», уже сейчас проявляются риски, способные негативно повлиять на ее будущее. Как и в случае с традиционными кредитными картами, мнимая легкость и доступность сервиса стимулирует клиента брать на себя долги, которые он потенциально не может обслуживать. Более того, существует риск, что данная услуга в принципе привлекает пользователей, которые уже имеют финансовые сложности в обслуживании существующих долгов. И этому есть подтверждения. Как утверждается в исследовании Forbes, «среди клиентов BNPL 31% считает свое положение “ужасным” или “тяжелым” (против альтернативы “управляемое” или “благополучное”). Среди тех, кто не пользуется сервисом, “ужасным” или “тяжелым” положением, говоря о себе, называют только 20% респондентов.

За последние два года 43% пользователей имели хотя бы одну просрочку по платежам. Однако, согласно утверждениям клиентов, только треть из них допустила ее из-за отсутствия денег для оплаты, две трети же говорят, что утратили либо забыли дату очередного перевода. У более половины клиентов в 2020 году были снижены лимиты по кредитным картам, что, по всей видимости, и привело их к использованию BNPL-программ» [10] (пер. с англ.).

Другие фундаментальные риски связаны с агрессивной конкурентной средой в виде традиционных банков, которые будут использовать все виды ресурсов, чтобы не допустить потерю доли рынка, который считают своим.

Существует «техническая» проблема в использовании сервисов, связанная с процедурой возврата средств при отказе от товара. Зачастую частичный платеж перечисляется клиентом на счета BNPL компании, которая, в свою очередь, полностью расплачивается с продавцом за товар. В случае отказа от товара, претензия клиента на возврат его средств направляется на BNPL провайдера, таким образом, в цепочке передачи денег появляется дополнительное звено, которое увеличивает время реакции, и снижает привлекательность всего сервиса.

Игнорирование кредитной истории клиента также создает кредитные риски неплатежеспособности большой категории клиентов. На данном этапе данным риском пытаются управлять, предоставляя в кредит сравнительно небольшие суммы (рис. 2), средний размер долга составляет по данным [2], \$883. Однако борьба за клиента неизбежно приведет к увеличению чека, и компании будут вынуждены оптимизировать свои скоринговые системы и контролировать риск, аналогично традиционным банкам.

Наконец, нет сомнений в том, что деятельность BNPL-компаний будет всегда находиться под пристальным вниманием регулирующих органов [6], что может привести к значительным ограничениям в их деловой активности.

Заключение

В относительно недавнее время произошло ряд значимых сделок, сигнализирующих о том, что крупнейшие мировые компании всерьез заинтересованы в перспективах распространения и интеграции BNPL сервисов в свои бизнес-цепочки. Может оказаться, что данный вид сервиса уже в ближайшем будущем станет де-факто стандартом для всех видов электронной коммерции.

Так, крупнейшая в мире платформа Amazon в августе 2021 года объявила о партнерстве с компанией Affirm, одним из лидеров «buy now, pay later» индустрии. После тестового периода, предполагается, что все покупки в Amazon дороже \$50 могут быть доступны в рассрочку на условиях, предлагаемых клиентам Affirm. Данная новость подняла капитализацию Affirm до \$44 млрд. (на октябрь 2021 г.), что превышает капитализацию множества крупных мировых банков.

Другая гигантская компания из финтех-сектора Square, имеющая на октябрь 2021 г. капитализацию более \$120 млрд. анонсировала в августе покупку BNPL-компании Afterpay для интеграции в свои процессинговые и платежные сервисы по оценке приблизительно в \$29 млрд. Что характерно, сама компания Square относится к финтех-стартапам, который

конкурирует с большими банками в предоставлении услуг приема и перевода платежей, процессинга и онлайн-платежей.

Крупнейший в мире по капитализации производитель смартфонов и других электронных устройств Apple в июле 2021 года объявил о создании BNPL-сервиса Apple Pay Later, встроенного в систему мобильных платежей Apple Pay в партнерстве с крупным мировым банком Goldman Sachs. Данный сервис позволит пользоваться рассрочкой (в том числе беспроцентной) на базе экосистемы мобильных устройств Apple.

В России беспроцентные займы и покупка разнообразных товаров в рассрочку также постепенно внедряется в той или иной форме. Главное отличие от мировых трендов состоит в том, что флагманами индустрии являются коммерческие банки.

В приведенной статье мы постарались осветить некоторые аспекты относительно нового и быстро набирающего популярность финансового феномена, условно обозначаемого «buy now, pay later»-сервис. В научной литературе, а также средствах массовой информации продолжаются дискуссии относительно вопроса, является ли он технологическим переосмыслением давно известной услуги рассрочки, новой формой потребительского кредита или маркетинговым инструментом электронной коммерции. По-видимому, верно все вышеперечисленное. Объем инвестиций, который приходит в индустрию, рост капитализаций компаний и борьба за внедрение данных сервисов в собственные цепочки продаж крупнейших мировых компаний указывают, что игроки финансового мира высоко оценивают потенциал роста ценности, связанного с финтех-сектором вообще и кредитными инновациями в частности.

Список литературы

1. Brunswicker, S., and Chesbrough, H. The adoption of open innovation in large firms: Practices, measures, and risks. / *Research-Technology Management* Volume 61(1): 35–45. 2018.
2. Buy Now, Pay Later Statistics and User Habits / C+R Research. [Электронный ресурс] URL: https://www.crresearch.com/blog/buy_now_pay_later_statistics. April, 2021.
3. CBInsight. State Of Fintech Q1'21 Report: Investment & Sector Trends To Watch / CB Information Services. 22 July, 2021.
4. Dikshit P., Goldshtein D., Kaura U., Tan F., Karwowski B. Buy now, pay later: Five business models to compete / Research by McKinsey & Company. [Электронный ресурс] URL: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete>. July 29, 2021.
5. Geron T., Pimentel B. The five-minute guide to who's winning in 'buy now, pay later' / *protocol.com*, [Электронный ресурс] URL: <https://www.protocol.com/newsletters/protocol-fintech/buy-now-pay-later>. Oct. 5, 2021.
6. Gerrans P., Baur D. G., Lavagna-Slater S. Fintech and responsibility: Buy-now-pay-later arrangements / *Australian Journal of Management*. 2021.
7. Mention, A.-L. The Future of Fintech. / *Research-Technology Management*. Volume 62 (4). 2019.
8. Rafay A. FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions / Hershey, PA: IGIGlobal. 2019.
9. Share of respondents who said they had used a buy now, pay later (BNPL) service in the United States in July 2020 and March 2021, by age group / Statista. [Электронный ресурс] URL: <https://www.statista.com/statistics/1233465/bnpl-user-age-usa/>
10. Shevlin R. Buy Now, Pay Later: The “New” Payments Trend Generating \$100 Billion In Sales / *Финансово-экономический журнал "Forbes"*. [Электронный ресурс] URL: <https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/09/07/buy-now-pay-later-the-new-payments-trend-generating-100-billion-in-sales/> Sep. 7, 2021.